

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Иностраный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года

О.И. Казаков

Аннотация. В статье анализируются данные 2019 г. по въездному туризму из стран Восточной Азии и других регионов в Японию – накануне Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 г. Представлена оценка причин, которые могут помешать японской стороне принять 40 млн иностранных гостей, как это было запланировано, прежде всего, из-за всемирной пандемии коронавируса. Рассмотрена ситуация в российско-японском взаимном туризме, которая характеризуется в целом позитивной динамикой, но низкими показателями. Пока задача выхода на количественный уровень – 400 тыс. гостей во взаимном туризме – далека от разрешения. Даются рекомендации по развитию взаимного туризма как одного из показателей развития российско-японских отношений.

Ключевые слова: Восточная Азия, Япония, Китай, Олимпийские игры, российско-японские отношения, туризм, иностранный туризм, взаимный туризм, коронавирус.

Автор: Казаков Олег Игоревич, заведующий Отделом наукометрии и информационных технологий, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov@ifes-ras.ru

Japan's inbound tourism on the eve of the 2020 Olympic Games

O.I. Kazakov

Abstract. The article examines the data on Japan's inbound tourism from the East Asian countries and other regions in the course of 2019, i.e. on the eve of the 2020 Olympic and Paralympic Games. The author assesses the risks that may hinder the Japanese side to achieve the task of hosting 40 mln foreign tourists in 2020 such as the outbreak of coronavirus pneumonia in China. The paper considers the situation in the field of the Russian-Japanese mutual tourist exchange, which in general shows positive dynamics, though with weak indicators. The preliminary goal to achieve a key figure of 400 thousand guests in the mutual tourist exchange is far from being attained. The author suggests some measures to enhance mutual tourism between Russia and Japan, which is an important indicator in the development of the Russian-Japanese relations.

Keywords: East Asia, Japan, China, Olympic Games, Russian-Japanese relations, tourism, inbound tourism, mutual tourism, coronavirus.

Author: Kazakov Oleg I., Head of the Scientometrics and Information Technology Dept., Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov@ifes-ras.ru

Олимпиада 2020 года в Японии и коронавирусная угроза

Как предполагалось, 24 июля 2020 г. в Японии должно было состояться открытие XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских игр, на которые приедут десятки тысяч иностранных гостей, что усилит нагрузку на инфраструктуру, поддерживающую въездной туризм Японии. Страна на всех уровнях государственной власти, общества и бизнеса активно готовилась к этому знаменательному спортивному событию, решая многие задачи: от строительства новых спортивных сооружений до вопросов безопасности. На организацию Олимпиады–2020, которая продлилась бы до 9 августа, было выделено порядка 2 трлн иен (17,8 млрд долл.).

Рис. 1. Новый национальный стадион Японии, на котором 24 июля 2020 г. намечалась церемония открытия Олимпиады–2020, а на протяжении игр ожидалось проведение череды мероприятий. Фото из открытых источников.

За два дня до открытия игр планировались соревнования по женскому футболу и софтболу. В Олимпиаде–2020 ожидалось рекордное количество состязаний – 339 в 33-х видах спорта, в том числе 18 соревнований в 5-ти новых видах спорта (в список добавлены бейсбол и софтбол, скейтбординг, серфинг, *катэ* и спортивное скалолазание) [Ishikawa Chiaki]. Эстафета Олимпийского огня по территории Японии должна была стартовать 26 марта в преф. Фукусима, что призвано продемонстрировать всему миру, как регион Тохоку на северо-востоке страны восстанавливается после землетрясения, цунами и атомной техногенной катастрофы 2011 г. Факел с Олимпийским огнём должны были пронести по территории всех 47-ми префектур Японии во время эстафеты в 121 день.

Паралимпийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 г. В них ожидалось участие рекордного числа паралимпийцев – около 4 тыс. 400 спортсменов. Паралимпиада по плану включала в себя 539 соревнований в 22-х видах спорта.

Официальным слоганом Олимпиады–2020 стала фраза «United by emotion» (англ. «Объединенные одним чувством»).

Но уже в начале 2020 г. помимо традиционных вызовов, связанных с характерными для Японии стихийными бедствиями¹ и периодически обостряющимися политическим конфликтами с соседними странами², появились новые, которые оказали катастрофическое влияние на приезд в Японию туристов.

Речь идёт об эпидемиологической ситуации в Китае, начавшей обостряться уже в первых числах 2020 г. В конце 2019 г. в китайском г. Ухань произошла вспышка пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV³. Первый удар пришёлся по экономике КНР и туристической отрасли других стран, поскольку китайцы являются лидерами по въездному зарубежному туризму. Уже во время Лунного Нового года – одного из крупнейших туристических сезонов в Азии – туристическим агентствам в Китае было приказано отменить групповые выезды, были ограничены поездки из г. Ухань, оттуда началась эвакуация иностранцев, включая японских граждан [China virus...].

В Японии считают, что вспышка коронавируса ставит перед японской экономикой множество проблем, в том числе ключевую инициативу администрации Абэ Синдзо – содействие въездному туризму. Начиная с 2012 г. он был одним из немногих секторов, где наблюдался быстрый рост в ставшей уже традиционно застойной экономике страны. Высокопоставленные правительственные чиновники и особенно главный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ рекламировали «взрывной» въездной туризм в стране как успешный пример реализации своих экономических инициатив.

Действительно, число иностранных туристов возросло с 8,36 млн в 2012 г. до 31,88 млн в 2019 г., в основном благодаря снижению курса иены и инициативе Ё. Суга по упрощению визовых условий Японии для туристов из других азиатских стран, особенно из Китая. Общие расходы иностранных гостей в Японии также увеличились примерно с 1,1 трлн иен до 4,8 трлн иен за тот же период: китайские туристы потратили до 36,8 % от общих расходов на туризм в 2019 г., за ними следуют тайваньцы – 11,4 % и южнокорейцы – 8,7 %. В официальном документе за 2018 г. Японское агентство по туризму (англ. Japan Tourism Agency) заявляло: «Было подтверждено, что последствия от въездного туризма... превращаются в один из главных двигателей роста японской экономики» [Yoshida Reiji].

Неудивительно, что из-за риска распространения заболевания за пределами КНР в начале 2020 г. резко сократился приток туристов в Японию из Китая, который в свою очередь стали покидать японцы. По данным на 1 февраля 2020 г. в Японию вернулись на зафрахтованных правительством самолётах в общей сложности 565 граждан страны. Около 140 оставшихся в г. Ухань японцев тоже изъявили желание вернуться на родину. При этом они считают, что необходимо больше координации с китайским правительством, поскольку

¹ В 2019 г., в частности, Япония серьёзно пострадала от сентябрьского тайфуна № 15, повредившего многие сельскохозяйственные угодья страны (ущерб оценивается в размере около 750 млн долл.) и октябрьского тайфуна № 19 (ущерб – более 2,5 млрд долл.).

² В 2019 г., в частности, обострились отношения между Японией и Республикой Корея.

³ 31 декабря 2019 г. власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в г. Ухань. Возбудителем болезни назван коронавирус (лат. coronavirus) 2019-nCoV. Позднее ВОЗ признала эту вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В феврале ВОЗ сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19 (англ. Corona Virus Disease 2019), которое не связано с географическим местоположением, названием животных, частных лиц и групп. 11 марта 2020 г. ВОЗ в связи с ситуацией с COVID-19 объявила о пандемии.

некоторым сложно добраться до аэропорта в г. Ухань из-за большого расстояния до города, а другие испытывают трудности с отъездом, так как состоят в браке с китайцами, которым не разрешено уезжать [Fourth airlift from Wuhan...].

Премьер-министр Японии С. Абэ был настроен быстро решать возникшую проблему. Он заявил, что началась разработка новых тестов для обнаружения нового коронавируса с целью более быстрого выявления заражения. 3 февраля 2020 г. С. Абэ сообщил бюджетному комитету нижней палаты, что для остановки распространения вируса будут расширены внутренние инспекции. Он сказал, что чиновники работают над созданием структуры, которая позволила бы частным фирмам проводить тесты на вирус в дополнение к государственным институтам. Он отметил важность укрепления государственной системы борьбы с инфекционными заболеваниями, поэтому структура кризисного управления в стране постоянно пересматривается. Глава Японии также подчеркнул, что будет уделять первостепенное внимание жизни и здоровью людей и оперативно примет необходимые меры для преодоления ситуации с коронавирусом, которая меняется каждый день [Abe: Coronavirus test...].

В то же время об отмене Олимпиады–2020 в Японии до марта речь не шла⁴. На вопрос оппозиционного депутата об угрозе коронавируса для проведения Олимпиады–2020 С. Абэ заявил, что «мы ответим (на этот вызов. – прим. авт.) соответствующим образом в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями...» [Abe brushes aside...]. 6 февраля Организационный комитет Олимпийских игр 2020 г. принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься противодействием распространению коронавируса и его потенциальному негативному воздействию на ход проведения предстоящих игр. Группа планирует обсудить конкретные меры по обеспечению безопасности спортсменов и зрителей при подготовке к эстафете факела, во время тестовых соревнований и самих игр [Tokyo Olympic coronavirus...].

Однако оценить фактический вред, который принёс китайский коронавирус туристической отрасли Японии можно будет лишь по результатам 2020 г. По оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО, от англ. ICAO – International Civil Aviation Organization), специализированного учреждения ООН, возможные потери туристической индустрии Японии в первом квартале 2020 г. составят почти 1 млрд 300 млн долл. [Economic impact estimates...]. В начале марта Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что даже в случае ограниченных вспышек в странах за пределами Китая ожидается резкое замедление мирового роста экономики в первой половине 2020 г., поскольку пострадают цепочки поставок товаров и туризм, а доверие потребителей к производителям ослабнет. Глобальный экономический рост в целом снизится в течение всего года до 2,4 % по сравнению с уже слабым ростом в 2,9 % 2019 г. Ожидается, что в 2021 г. он вырастет до скромных 3,3 %. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе спад может достигнуть до 1,5 % в 2020 г., меры по сдерживанию и потеря доверия негативно повлияют на производство и расходы и приведут некоторые страны к рецессии, включая Японию и зону евро [Global economy...]. 25 марта Международный олимпийский комитет

⁴ Хотя в марте 2020 г. Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио заявил о том, что считает оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса не их отмену, а перенос соревнований на два года, поскольку финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения её без зрителей будут слишком велики.

(International Olympic Committee) и С. Абэ заявили о переносе Олимпиады на год [Eddie Pells...].

Иностранные туристы и иностранцы в Японии

После 11 марта 2011 г., когда произошло так называемое Великое бедствие на Востоке Японии – техногенная авария на АЭС «Фукусима-1», туристическому бизнесу как одному из источников пополнения бюджета страны стало уделяться особое внимание. Начиная с 2012 г. в Японии фиксируется устойчивый рост въездного туризма. К Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 г. правительство запланировало принять 40 млн иностранных туристов. При этом Япония предпринимает дополнительные усилия по созданию благоприятных для иностранных туристов условий посещения страны, включая упрощенное получение виз и расширение транспортных каналов, а также более комфортное и насыщенное пребывание гостей на её территории. Эта политика приносит свои плоды. Как представляется, помимо чисто прагматической, экономической составляющей, иностранный туризм Японии уже стал важной частью её «мягкой силы». Гости страны, как правило, высоко оценивают гостеприимство японцев, многочисленные традиционные и новационные достопримечательности, а также шопинг в крупных японских магазинах – весьма популярное для многих иностранных туристов развлечение.

По данным Японской национальной туристической организации (англ. Japan National Tourism Organization, JNTO), в 2019 г. количество иностранных гостей достигло почти 32 млн чел., однако темпы прироста заметно уменьшились – с 47,1 % в 2015 г. до 2,2 % в 2019 г. (табл. 1). На это есть свои причины.

Туристы из Китая продолжают оставаться лидерами в 2019 г. – они составляют 30 % всех иностранных туристов в Японии. Именно поэтому негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19, поразившей Китай, сильнее всего отразится на японском туристическом секторе, хотя многое зависит и от того, насколько заболевание будет широко распространяться за пределами КНР и влиять на мировую индустрию туризма.

Так, 10 февраля 2020 г. Министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Акаба Кадзуёси заявил, что вспышка коронавируса сильно ударит по туристической индустрии страны, поэтому правительство рассматривает чрезвычайные меры поддержки этой отрасли. Он отметил, что регулярные пассажирские рейсы, соединяющие Японию и материковый Китай, уже сократились на 60 % – до 680 рейсов в оба конца, а по меньшей мере в 13-ти региональных японских аэропортах полностью приостановлены. В префектурах Ибараки, Нагасаки, Кагосима и др. закрыты прямые рейсы, связывающие их с Шанхаем и другими китайскими городами [Tourism minister...; 13 regional airports in Japan...]. Также были отменены туры для 13-ти из 14-ти круизных лайнеров с иностранным флагом, которые должны были в феврале заходить в японские порты.

Можно отметить и социальные последствия, вызванные страхами японцев перед болезнью, которые усугубляются общим негативным отношением японцев к Китаю [Казаков]. Например, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 некоторые магазины в Японии разместили объявления, запрещающие вход туристам из Китая, хотя эти локальные дискриминационные меры не носят массового антикитайского характера (рис. 2).

Таблица 1. Количество иностранных туристов в Японии (2015–2019 гг.), чел.; в скобках указан прирост/падение по сравнению с предыдущим годом, %

Страна*	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Китай	4 993 689 (107,3 %)	6 372 948 (27,6 %)	7 355 818 (15,4 %)	8 380 034 (13,9 %)	9 594 300 (14,5 %)
Республика Корея	4 002 095 (45,3 %)	5 090 302 (27,2 %)	7 140 165 (40,3 %)	7 538 952 (5,6 %)	5 584 600 (-25,9 %)
Тайвань	3 677 075 (29,9 %)	4 167 504 (13,3 %)	4 564 053 (9,5 %)	4 757 258 (4,2 %)	4 890 600 (2,8 %)
Гонконг	1 524 292 (64,6 %)	1 839 189 (20,7 %)	2 231 568 (21,3 %)	2 207 804 (-1,1 %)	2 290 700 (3,8 %)
США	1 033 258 (17,8 %)	1 242 702 (20,3 %)	1 374 964 (10,6 %)	1 526 407 (11,0 %)	1 723 900 (12,9 %)
Таиланд	796 731 (21,2 %)	901 525 (13,2 %)	987 211 (9,5 %)	1 132 160 (14,7 %)	1 319 000 (16,5 %)
Всего**:	19 737 409 (47,1 %)	24 039 053 (21,8 %)	28 691 073 (19,3 %)	31 191 856 (8,7 %)	31 882 100 (2,2 %)

* В табл. указаны страны, для которых количество туристов, посетивших Японию в 2019 г., превышает 1 млн чел. (расположены по убыванию).

** С учётом туристов всех стран.

Источник: [2019-нэн...].

Рис. 2. Объявление «Вход в магазин туристам из Китая запрещён» (выделено красным)

Источник: аккаунт <https://twitter.com/menyahareruya> (г. Саппоро), сообщение от 29.01.2020.

2019 г. зафиксировал настоящий обвал туризма в Японию из Республики Корея – на 25 %. Причины – сугубо политические [Minegishi Hiroshi]. В частности, в июле 2019 г. Токио ужесточил экспортный контроль в отношении Сеула, что привело к обострению межгосударственных отношений. Авиакомпании переносили или сокращали число рейсов

между странами. Всё это ударило по туристическим отраслям двух стран. Тем не менее туристические службы Республики Корея сообщили, что в 2019 г. страну посетило около 3 млн 270 тыс. японцев, чему поспособствовал сильный курс иены. По сравнению с 2018 г. рост составил 11 %. При этом число туристов во втором полугодии оказалось ниже, чем в первом [Число японских туристов в Южной Корее...].

С 2018 г. количество туристов из Таиланда превысило миллионный рубеж. Однако в целом остаётся открытым вопрос, сколько ещё Япония готова принять туристов дополнительно к 30 млн, особенно после проведения Олимпиады–2020.

В то же время число иностранцев, живущих и работающих в Японии, также достигло новой рекордной величины, превысив в 2019 г. 1 млн 650 тыс. человек. Это, в частности, объясняется тем, что увеличивается число приезжающих в страну иностранцев – технических стажёров. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии на основе сведений, получаемых от работодателей, представило следующие статистические данные по работающим в Японии иностранным гражданам на конец октября 2019 г. (табл. 2):

Таблица 2. Работающие в Японии иностранные граждане

Страна-донор	Количество иностранцев	Доля, %	Прирост*, %
Китай	418 327	25,2	7,5
Республика Корея	69 191	4,2	10,7
Филиппины	179 685	10,8	9,6
Вьетнам	401 326	24,2	26,7
Непал	91 770	5,5	12,5
Индонезия	51 337	3,1	23,4
Бразилия	135 455	8,2	6,3
Перу	29 554	1,8	3,0
Группа стран G7/8+	81 003	4,9	4,5
Другие страны	201 156	12,1	17,5
Всего:	1 658 804	100	13,6

* По сравнению с годом ранее.

Источник: [Гайкокудзинкоё:дзюкё:].

Таким образом, число работающих в Японии иностранцев по состоянию на конец октября 2019 г. составило 1 658 804 человека, что примерно на 190 тыс. или 13 % больше, чем годом ранее, в основном из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В тройку лидеров стран-доноров иностранной рабочей силы входят: Китай (25,2 %), Вьетнам (24,2 %) и Филиппины (10,8 %), которые вместе составляют 60 % всех иностранных работников Японии. В то же время наибольший прирост иностранных работников наблюдается со стороны Вьетнама (26,7 %), Индонезии (23,4 %) и Республики Корея (10,7 %).

Улучшение условий для пребывания в Японии иностранцев по рабочей визе – мера вынужденная. Это одно из направлений работы правительства по решению проблемы дефицита рабочих рук из-за сложившейся демографической ситуации. С 1 апреля 2019 г. в Японии заработала новая визовая система с целью привлечения из-за рубежа большего числа рабочих для решения проблемы кадрового дефицита, что ознаменовало серьёзный политический сдвиг от традиционно строгих иммиграционных правил страны. Вероятно,

количество иностранных работников в Японии в ближайшие годы будет только расти. Об этом, в частности, свидетельствует устойчивая динамика последних лет (в скобках – годовой прирост):

Год:	2015	2016	2017	2018	2019
Количество трудоустроенных мигрантов	907 896 (15,3 %)	1 083 769 (19,4 %)	1 278 670 (18,0 %)	1 460 463 (14,2 %)	1 658 804 (13,6 %)

Источник: [Гайкокудзинкоё:дзюкё:].

Как представляется, прирост в 15–20 % в год способен создать в стране заметную напряжённость между японцами и иностранными работниками, особенно во время обострения внешнеполитических конфликтов, приводящих к повышению градуса национализма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом, как показывает опыт других стран, японской стороне придётся уделять всё большее внимание вопросам внутренней безопасности и адаптации законодательства к новым трендам. В частности, Япония уже столкнулась, например, с проблемой «исчезающих иностранных рабочих», которые сначала устраиваются на какую-либо работу, а потом «исчезают» из поля зрения работодателей [As foreign workers disappear...].

Российско-японские отношения и взаимный туризм

Начиная с мая 2016 г., когда премьер-министр Японии Абэ Синдзо предложил российской стороне план сотрудничества из 8 пунктов, в российско-японских отношениях наступил новый период активных контактов на высшем уровне, призванных стимулировать взаимодействие между странами по широкому спектру направлений: в области медицины и здоровья, градостроительстве и экологии, малого и среднего бизнеса, энергетики, передовых технологий, гуманитарных обменов. В частности, согласно этому плану, с 1 сентября 2019 г. японской стороной были введены очередные меры по смягчению визового режима.

В то же время на фоне активного диалога между лидерами стран – президентом России В.В. Путиным и премьер-министром Японии С. Абэ, показатели, характеризующие двусторонние отношения, нельзя признать удовлетворительными. Например, торгово-экономические отношения между Россией и Японией так и не подошли близко к уровню 2013 г., когда был зафиксирован рекордный в двусторонних отношениях товарооборот в 33 млрд долл.:

Год:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Товарооборот, млрд долл.	33,2	30,8	21,3	15,8	18,2	21,3	20,3

Источник: [Товарооборот России и Японии].

Другим количественным показателем качества взаимодействия России и Японии может служить взаимный туризм, численно выражаемый как общее количество россиян, посетивших Японию, и японцев, побывавших в России. Как представляется, взаимный туризм как фактор «мягкой силы» способствует развитию народной дипломатии и стимулирует торгово-экономические отношения, в чём в той или иной степени

заинтересованы обе страны. Хотя ситуация характеризуется позитивной динамикой двустороннего туризма, по абсолютным показателям она ещё далека от удовлетворительной.

22 января 2019 г. по окончании переговоров между президентом России В.В. Путиным и премьер-министром Японии С. Абэ последний заявил, что обе стороны поставили перед собой цель придать взаимному туризму ещё бóльший размах и к 2023 г. удвоить количество визитов: по 200 тыс. человек в каждую сторону, итого – 400 тыс. в обе стороны (рис. 3) [Заявления для прессы...].

Рис. 3. Заявления для прессы по результатам переговоров В.В. Путина и Абэ Синдзо, Москва, Кремль, 22.01.2019
Источник: www.kremlin.ru.

В целях решения этой задачи, например, Российский союз туриндустрии и Японская национальная туристическая организация (JNTO) подписали 14 мая 2019 г. в Токио соглашение о сотрудничестве, которое предполагает организацию в течение ближайших двух лет ряда совместных мероприятий с целью развития туризма и увеличения турпотока между странами. На церемонии подписания документа президент JNTO Сатоси Сэйно отметил: «Благодаря этому соглашению мы сможем ещё лучше освоить российский рынок, и это в свою очередь приведёт к развитию туристических обменов между нашими странами, а также дружбы и сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы достичь поставленной цели увеличить туристический поток из РФ до 200 тыс. человек к 2023 г.»⁵ [Туристические организации Японии и России...].

По данным Японской национальной туристической организации, в 2019 г. количество гостей из России составило 120 тыс. чел., т. е. прирост выразился в 26,5 % (табл. 3). На фоне

⁵ Характерно, что в более раннем соглашении от 21 сентября 2017 г. между Ростуризмом и Японским агентством по туризму (Japan Tourism Agency), предполагалось достижение в 2018 г. уровня российско-японского туробмена до 220 тыс. туристов, а в 2019 г. – уровня 250 тыс. человек, перемещающихся между обеими странами. Строго говоря, эти показатели достигнуты не были.

заметного уменьшения туристов из Республики Корея немного выросла доля россиян в общем туристическом потоке – с 0,30 % в 2018 г. до 0,38 % в 2019 г.

Таблица 3. Количество российских туристов в Японии (2015–2019 гг.), чел.; в скобках указан прирост/падение по сравнению с предыдущим годом, %

Страна	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Россия	54 365 (–15,2 %)	54 838 (0,87 %)	77 251 (40,9 %)	94 810 (22,7 %)	120 000 (26,5 %)
Доля России	0,28 %	0,23 %	0,27 %	0,30 %	0,38 %
Всего:	19 737 409 (47,1 %)	24 039 053 (21,8 %)	28 691 073 (19,3 %)	31 191 856 (8,7 %)	31 882 100 (2,2 %)

Источник: [2019-нэн...].

И хотя динамика показателей выглядит позитивно, но, например, в 2019 г. в Японии зафиксировано 130 200 гостей из Испании, население которой составляет 46,66 млн человек, тогда как число россиян – около 144,5 млн.

1170 пользователей, опрошенных экспертами турсервиса OneTwoTrip, назвали страны, которые бы хотели посетить в 2020 г. Наибольший интерес вызывает Грузия (7,6 %), на втором месте – Россия (5,8 %), на третьем – Япония (4,7 %) [Эксперты назвали страны...]. Япония продолжает привлекать российских путешественников, однако в финансовом плане, вероятно, остаётся недостижимой мечтой для многих из них. Усугубляет ситуацию и то, что на Дальнем Востоке России, наиболее близком к Японии, т. е. с минимальным «транспортным плечом», население убывает, а уровень жизни падает, тогда как перелёт Москва – Токио включает в себя заметные для значительной части российских граждан расходы на транспорт.

Количество японских туристов, посетивших Россию, выросло на 7 % – с 105 тыс. в 2018 г. до 112 тыс. в 2019 г. Однако их доля составляет 0,46 % от общего потока иностранных туристов в Россию (табл. 4). Это несколько больше, чем доля россиян во въездном туристическом потоке в Японию – 0,38 %, но оба этих показателя не соответствуют уровню взаимодействия, заданному лидерами стран в последние три года.

В табл. 5 оценивается динамика приближения уровня российско-японского взаимного туризма к целевому показателю 400 тыс. человек в 2023 г.

Очевидно, Россия и Япония при благоприятной ситуации в мире и позитивном развитии двусторонних отношений способны выйти на уровень в 400 тыс. взаимных визитов, однако ряд факторов могут как способствовать, так и помешать достижению этого результата. Например, очередное падение рубля и кризис международной экономики, спровоцированный в том числе плохо прогнозируемой ситуацией с дальнейшим распространением заболевания COVID-19, несомненно, приведут к сокращению взаимного туризма.

Таблица 4. Количество иностранных туристов в России (2015–2019 гг.) по избранным странам (Восточная Азия и США), тыс. чел.⁶

Год	Страна					По всем странам
	Китай	США	Республика Корея	Япония	Вьетнам	
2019	1 883	290	431	112	59	24 419
2018	1 690	326	361	105	54	24 551
2017	1 478	282	254	102	43	24 390
2016	1 289	239	161	85	36	24 571
2015	1 122	233	136	нет данных	нет данных	26 852

Источник: [Число въездных туристских поездок].

Таблица 5. Российско-японский взаимный туризм (2015–2019 гг.), тыс. чел.; в скобках указан прирост по сравнению с предыдущим годом, %

	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Российские туристы в Японии	54	55	77	95	120
Японские туристы в России	–	85	102	105	112
Всего:	–	140	179 (28 %)	200 (12 %)	222 (11 %)

Источник: рассчитано по табл. 3 и 4.

В то же время Россия и Япония стремятся достичь в 2023 г. желаемой цифры в 400 тыс. взаимных туристов. В частности, авиакомпания «Аэрофлот» с 29 марта 2020 г. переводит рейсы Москва – Токио из аэропорта Нарита в аэропорт Ханэда (терминал 3). Эта воздушная гавань расположена всего в 15 км от центра японской столицы, т. е. время в пути до нее на поезде сократится почти в четыре раза, а на такси – более чем в два раза. С 29 марта в Ханэда также будут приземляться лайнеры японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), вылетающие из аэропорта Шереметьево, а рейсы той же компании из Домодедова будут совершать посадки в Нарита. Авиакомпания ANA откроет новые прямые рейсы Москва – Токио и Владивосток – Токио. Оценивается возможность установления прямых рейсов между Санкт-Петербургом и Токио.

В этой связи заслуживает внимательного рассмотрения и предложение японской стороны создать в Токио и Саппоро «единый туристический информационный центр России». Он сможет информировать японцев об облегченном алгоритме получения электронной визы в Россию, а также о близости расположения регионов Дальнего Востока и их уникальности [Сахалинская область в 2020 году примет...].

Очевидно, что успешно проведенный двумя странами перекрестный год России и Японии внёс вклад в развитие взаимного туризма в 2018–2019 гг. В 2020–2021 гг. проводится

⁶ В отличие от японской стороны, которая даёт в открытом доступе точные данные по въезду иностранцев в Японию по каждому дню, Росстат предоставляет данные по числу въездных туристских поездок в тысячах за квартал и с задержкой более 2 месяцев.

Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, который также может стать успешным гуманитарным проектом, способствующим позитивному настрою во всех сферах российско-японского сотрудничества, включая развитие взаимного туризма. Особенно, если соответствующие вопросы будут решаться не только на федеральном, но и региональном уровне.

Выводы

1. Как представляется, в ситуации форс-мажора и в условиях объявленной ВОЗ пандемии 2020 г. в Японии будет сложным и потребует от руководства страны много усилий по решению возникающих проблем. Прежде всего, это касается минимизации вреда от заболевания COVID-19, которое уже принесло Японии немало бед и финансовых убытков⁷.

Если в первой половине марта 2020 г. в Японии происходила лишь оценка ущерба от возможной отмены или переноса Олимпиады–2020⁸, а эксперты всех уровней активно обсуждали экономическую целесообразность такого решения [Etienne Balmer], то в конце марта, когда было заявлено о переносе Олимпиады–2020 на год, стало ясно, что японская сторона изначально недооценила опасность заболевания COVID-19 и её последствий. Но по состоянию на конец первого квартала 2020 г. неизвестно, какой вред COVID-19 принесёт экономике Японии в итоге.

2. Существенное уменьшение прироста иностранных туристов из Республики Корея в 2019 г. и начавшееся в начале года резкое сокращение числа китайских туристов ставит под вопрос достижение Японией поставленной цели принять в 2020 г. 40 млн иностранных туристов. Похоже, что вопрос уже стоит о том, будет ли в 2019 г. преодолен барьер в 30 млн туристов. При этом важной политической задачей для Японии остаётся урегулирование конфликта с Республикой Корея с целью нормализации ситуации и восстановления приемлемого уровня доверия между странами, влияющего на развитие взаимного туризма.

3. Постановка задачи достижения 400 тыс. поездок к 2023 г. во взаимном туризме между Россией и Японией вполне правомочна и призвана стимулировать чиновников и деловые круги принимать соответствующие усилия. Однако движение по решению этой задачи должно идти с двух сторон.

В этой связи японская сторона уже делает шаги по увеличению притока российских граждан в Японию, от упрощения визовых процедур до расширения транспортных коридоров между регионами России и Японии. Так, в отличие от российской визы для японцев⁹, ее японский аналог для наших сограждан бесплатный и может выдаваться на три года. Вероятно, с этим связано, что динамика прироста российских туристов в Японию выше, чем японских в РФ. Небольшое число российских путешественников в стране восходящего солнца объясняется низким уровнем жизни значительной части россиян, которые не могут себе позволить туры в столь дорогую страну.

⁷ Власти Японии уже выделяют 500 млрд иен (около 4,7 млрд долл.) для помощи местным компаниям, страдающим из-за отсутствия туристов из Китая. Поскольку в первом квартале 2020 г. число пассажирских авиарейсов между Японией и материковым Китаем сократилось почти на 80 %.

⁸ Так, по оценкам японской финансовой компании Nikko Securities, отмена летней Олимпиады–2020 в Токио будет стоить японской экономике около 7,8 трлн иен (порядка 74,2 млрд долл.) и сократит рост ВВП страны на 1,4 % в годовом исчислении (в 2019 г. ВВП Японии составил примерно 5,15 трлн долл.).

⁹ Величина сборов российской стороны за совершение консульских действий – выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства – в зависимости от условий находится в диапазоне от 9 600 до 30 720 иен.

Российская сторона старается привлечь японских туристов, но, как представляется, для этого нужно конструктивное взаимодействие с японскими экспертами, которые хорошо знают методы взаимодействия со своими согражданами и могут поделиться опытом с российскими коллегами. Так, системной проблемой в России является плохая инфраструктура, особенно на Дальнем Востоке РФ, тогда как японский турист, в своей массе, привык к комфорту, высокому уровню безопасности (если это не экстремальный туризм) и чёткому пониманию того, за что он платит деньги.

4. Для активизации российско-японских отношений также необходимо двигаться в сторону реализации Плана сотрудничества из 8 пунктов, предложенных С. Абэ в 2016 г., поскольку он отражает взаимные интересы двух стран. Выполнение данного плана будет способствовать взаимному интересу не только на уровне государственных структур и в рамках «народной дипломатии», а также на уровне бизнеса. Подобный интерес будет способствовать росту взаимного туризма.

5. Взаимоприемлемое решение проблемы заключения мирного договора также призвано упрочить доверие между народами России и Японии и будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях. К сожалению, в настоящее время выход на какой-либо компромисс по территориальному спору, судя по всему, на переговорах лидеров стран не просматривается. Тем не менее, как представляется, в вопросе повышения доверия в качестве решения тактической задачи акцент можно сделать на совместном экономическом освоении Курильских островов, где сходятся политические и экономические интересы России и Японии. Эта совместная работа, в конечном итоге, может снизить уровень конфликтности по территориальному спору.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

2019-нэн хо:нити гайкякусу: (со:су:) : [Количество иностранных гостей, посетивших Японию в 2019 г. (общее количество)] // Японская национальная туристическая организация. URL: <http://www.jnto.go.jp/> (дата обращения: 03.02.2020).

Гайкокудзинкоё: дзокё: : [Ситуация с иностранными работниками]. URL: <https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590311.pdf> (дата обращения: 20.02.2020).

Заявления для прессы по итогам переговоров с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ // Президент России. 22.01.2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/59714> (дата обращения: 03.02.2020).

Казаков О.И. Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 1. С. 24–36. DOI: 10.24411/2686-7702-2019-10003

Сахалинская область в 2020 году примет 15 чартерных рейсов с японскими туристами // Интерфакс. 28.10.2019 10:50. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/63597/> (дата обращения: 20.02.2020).

Товарооборот России и Японии. Статистика внешней торговли. URL: <https://ru-stat.com/date-Y2013-2013/RU/trade/JP> (дата обращения: 12.02.2020).

Туристические организации Японии и России подписали соглашение о сотрудничестве // ТАСС. 14.05.2019 09:16. URL: <https://tass.ru/ekonomika/6426159> (дата обращения: 03.02.2020).

Число въездных туристских поездок // Росстат. URL: <https://gks.ru/folder/23457> (дата обращения: 13.03.2020).

Число японских туристов в Южной Корее выросло по итогам прошлого года // NHK World. 23.01.2020.

Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы // РИА Новости. 22.01.2020. URL: <https://ria.ru/20200122/1563686813.html> (дата обращения: 12.02.2020).

13 regional airports in Japan to lose flights to mainland China // Japan Today. 11 Feb. 2020 04:02 pm JST.

Abe brushes aside worries of virus impact on Tokyo Olympics // Japan Today. 4 Feb. 2020 12:30pm JST.

Abe: Coronavirus test kits being developed // NHK World. Feb. 3, 2020.

As foreign workers disappear, Japan puts in measures to improve working conditions // NHK World. Jan. 15, 2020.

China virus outbreak hits global tourism, costing billions // Japan Today. 28 Jan. 2020 05:40am JST.

Economic impact estimates due to COVID-19 travel bans // International Civil Aviation Organization. 13 Feb. 2020. URL: <https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Economic-impact-estimates-due-to-COVID-19-travel-bans.aspx> (дата обращения: 20.02.2020).

Eddie Pells, Stephen Wade and Mari Yamaguchi. Tokyo Olympics in 2021 will be beacon of hope, says IOC // Japan Today. Mar. 25, 2020 06:40 am JST.

Etienne Balmer. What would an Olympics cancelation cost Japan? *Japan Today*, Mar. 15, 2020.

Fourth airlift from Wuhan later this week // NHK World. Feb. 2, 2020.

Global economy faces gravest threat since the crisis as coronavirus spreads // Organisation for Economic Co-operation and Development. 02.03.2020. URL: <http://www.oecd.org/newsroom/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm> (дата обращения: 03.03.2020).

Ishikawa Chiaki. Preparations enter final stretch for Tokyo Olympics // NHK World. Jan. 1, 2020.

Minegishi Hiroshi. Moment of truth looms for Japan-South Korea relations // Nikkei Asian Review. February 05, 2020 18:51 JST.

Tokyo Olympic coronavirus task force set up // NHK World. Feb. 6, 2020.

Tourism minister: Outbreak may have tough impact // NHK World. Feb. 10, 2020.

Yoshida Reiji. Virus poses stark challenges to Abe's tourism goals as Tokyo Olympics loom // The Japan Times. Jan 31, 2020.

REFERENCES

13 regional airports in Japan to lose flights to mainland China, *Japan Today*, 11 Feb. 2020 04:02 pm JST.

2019-nen hōnichi-gai kyakusū (sōsū) [Number of foreign visitors to Japan in 2019 (total)], *Japan National Tourism Organization*. URL: <http://www.jnto.go.jp/> (accessed: 3 February 2020). (In Japanese).

Abe brushes aside worries of virus impact on Tokyo Olympics, *Japan Today*, 4 Feb. 2020 12:30pm JST.

Abe: Coronavirus test kits being developed, *NHK World*, Feb. 3, 2020.

As foreign workers disappear, Japan puts in measures to improve working conditions, *NHK World*, Jan. 15, 2020.

China virus outbreak hits global tourism, costing billions, *Japan Today*, 28 Jan. 2020 05:40am JST.

Chislo v'yezdnykh turistskikh poyezdok [The number of inbound tourist trips], *Rosstat*. URL: <https://gks.ru/folder/23457> (accessed: 13 March 2020). (In Russian).

Chislo yaponskikh turistov v Yuzhnoy Koreye vyroslo po itogam proshlogo goda [Japanese visitors to S. Korea up sharply in 2019], *NHK World*, 23 January 2020. (In Russian).

Economic impact estimates due to COVID-19 travel bans, *International Civil Aviation Organization*, 13 Feb. 2020. URL: <https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Economic-impact-estimates-due-to-COVID-19-travel-bans.aspx> (accessed: 20 February 2020).

Eddie Pells, Stephen Wade and Mari Yamaguchi. Tokyo Olympics in 2021 will be beacon of hope, says IOC, *Japan Today*, Mar. 25, 2020 06:40 am JST.

Eksperty nazvali strany, kotoryye khoteli by posetit' rossiyskiye turisty [The experts named the countries which Russian tourists would like to visit], *RIA Novosti*, 22 January 2020. URL: <https://ria.ru/20200122/1563686813.html> (accessed: 12 February 2020). (In Russian).

Etienne Balmer. What would an Olympics cancelation cost Japan? *Japan Today*, Mar. 15, 2020.

Fourth airlift from Wuhan later this week, *NHK World*, Feb. 2, 2020.

Gaikokuhitokoyō jōkyō [The situation with a foreign employment]. URL: <https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590311.pdf> (accessed: 20 February 2020). (In Japanese).

Global economy faces gravest threat since the crisis as coronavirus spreads, *Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2 March 2020. URL: <http://www.oecd.org/newsroom/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm> (accessed: 3 March 2020).

Ishikawa Chiaki. (2020). Preparations enter final stretch for Tokyo Olympics, *NHK World*, Jan. 1, 2020.

Kazakov O.I. (2019). Ob otnoshenii yaponitsev k drugim stranam i rossiyan k Yaponii v 2018 godu [The attitude of the Japanese to other countries and the Russians to Japan in 2018], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 2019, 1: 24–36. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2019-10003

Minegishi Hiroshi. (2020). Moment of truth looms for Japan-South Korea relations, *Nikkei Asian Review*, February 05, 2020 18:51 JST.

Sakhalinskaya oblast' v 2020 godu primet 15 charternykh reysov s yaponskimi turistami [Sakhalin will accept 15 charter flights with Japanese tourists in 2020], *Interfax*, 28 October 2019 10:50. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/63597/> (accessed: 20 February 2020). (In Russian).

Tokyo Olympic coronavirus task force set up, *NHK World*, Feb. 6, 2020.

Tourism minister: Outbreak may have tough impact, *NHK World*, Feb. 10, 2020.

Tovarooborot Rossii i Yaponii. Statistika vneshney trgovli [Commodity circulation of Russia and Japan. Foreign trade statistics]. URL: <https://ru-stat.com/date-Y2013-2013/RU/trade/JP> (accessed: 3 February 2020). (In Russian).

Turisticheskiye organizatsii Yaponii i Rossii podpisali soglasheniye o sotrudnichestve [Tourism organizations of Japan and Russia signed a cooperation agreement], TASS, 14 May 2019 09:16. URL: <https://tass.ru/ekonomika/6426159> (accessed: 3 February 2020). (In Russian).

Yoshida Reiji. (2020). Virus poses stark challenges to Abe's tourism goals as Tokyo Olympics loom, *The Japan Times*, Jan 31, 2020.

Zayavleniya dlya pressy po itogam peregovorov s Prem'yer-ministrom Yaponii Sindzo Abe [Press statements following talks with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe], *President of Russia*, 22 January 2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/59714> (accessed: 3 February 2020). (In Russian).

Поступила в редакцию 16.03.2020

Received 16 March 2020

Для цитирования: Казаков О.И. Иностраный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 81–96. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

For citation: Kazakov O.I. (2020). Inostrannyi turizm Yaponii nakanune Olimpiyskikh igr 2020 goda [Japan's inbound tourism on the eve of the 2020 Olympic Games], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 1: 81–96. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007